

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОДАТАЙСТВ НА ДОСУДЕБНОМ ЭТАПЕ КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Эгамбердиев Ферузбек Аскаржон угли
Юрисконсульт в ООО «MARKETPLACE TRADING»
fenixofficial2001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12699541>

ARTICLE INFO

Received: 27th June 2024

Accepted: 28th June 2024

Published: 30th June 2024

KEYWORDS

Ходатайства, жалобы, участники уголовного процесса, письменная просьба, устная просьба, меры пресечения

ABSTRACT

Настоящая статья изучает институт ходатайств и жалоб через призму защиты прав и интересов участников уголовного процесса, раскрывает актуальность данного института, рассматривает определения понятий «Ходатайство» и «Жалоба», также изучает и выявляет некоторые недостатки в законодательстве и предоставляет пути решения данных вопросов.

Введение. В последние десятилетия правовая система Республики Узбекистан претерпевает значительные изменения, направленные на укрепление гарантий прав и свобод участников уголовного процесса. Одним из ключевых элементов, способствующих защите этих прав, являются ходатайства, которые участники процесса могут подавать на досудебной стадии. В условиях стремительного развития правовой науки и практики, анализ и совершенствование института ходатайств становится все более актуальным.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём выступлении в 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций отметил следующее: «75-летняя история ООН убедительно доказала универсальную ценность прав человека. Без этого невозможны мир, безопасность и устойчивое развитие.

В заключение своего выступления хочу еще раз подчеркнуть, что Узбекистан как член Совета по правам человека будет защищать и активно продвигать общепризнанные принципы и нормы международного права по правам человека»¹.

Согласно статье 40 Конституции Республики Узбекистан, каждый имеет право, как отдельно, так и совместно с другими лицами обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в государственные органы и организации, органы самоуправления граждан, к должностным лицам или народным представителям.

Заявления, предложения и жалобы должны быть рассмотрены в порядке и сроки, установленные законом².

¹ См.: Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций. <https://president.uz/ru/lists/view/4179>

² Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147>

Учитывая то, что ходатайства и жалобы являются видами обращения, актуальность и обоснованность данной темы подчёркивается и даже настоящей нормой Конституции Республики Узбекистан.

Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает порядок подачи и рассмотрения ходатайств и жалоб на досудебном этапе уголовного процесса, хотя данный процессуальный механизм является самым основным для защиты прав участников. Также в некоторых странах данный порядок предусмотрен в Уголовно-процессуальном кодексе.

В связи с этим институт подачи ходатайств и жалоб не рассматривается как отдельный Институт процессуального права, и остаётся не урегулированным до сегодняшнего дня. С точки зрения Власовой Н.А.: «Ходатайство – письменная или устная просьба указанных в законе участников уголовного процесса к дознавателю, следователю, прокурору или суду о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений с целью установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство или представляемого им лица»³.

Кроме этого, с точки зрения Максимова О.А.: «Исследователи выделяют следующие особенности ходатайств:

- 1) перспективная направленность, т.е. направленность на совершение (или запрет совершения) каких-либо действий (бездействия) в будущем;
- 2) наличие у обращающегося лица права требовать совершения указанных в п. 1 действий (бездействия);
- 3) адресность. Необходимо заметить, что реализация указанного права возможна только в случае наличия у лица, рассматривающего ходатайство, полномочий по принятию и производству необходимых решений и действий»⁴.

Ходатайство в уголовном процессе — это официальное обращение участника уголовного дела к органам или должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство, с целью инициирования действий или принятия решений, направленных на защиту его прав и законных интересов. Ходатайство может касаться различных аспектов уголовного производства, включая сбор доказательств, проведение экспертиз, назначение защитника, изменение меры пресечения, или любые другие действия, которые могут повлиять на ход и исход уголовного дела.

Ходатайства играют важную роль в обеспечении справедливости и законности процесса, предоставляя участникам возможность активно влиять на его развитие и защищать свои права на всех стадиях уголовного производства. Подача ходатайства позволяет участникам уголовного процесса привлекать внимание органов правосудия к определённым обстоятельствам, которые могут быть критически важными для установления истины по делу и принятия справедливого решения.

Правильное использование ходатайств является важным элементом правовой культуры и профессиональной компетенции участников процесса. От умения формулировать и обосновывать ходатайства зависит их эффективность и результативность, а также возможность участников процесса полноценно реализовать свои права и законные интересы.

Некоторые вопросы института ходатайств.

1. Одним из неразрешённых законодателем вопросов уголовно-процессуального кодекса является отсутствие закрепление в УПК РУз понятия ходатайств, который бы предусматривал чёткое представление о настоящем институте, формы его заявления и

³ Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Гос-во и право. 2006. № 4. С. 41-47.

⁴ Максимов О. А. Понятие ходатайства в уголовном процессе //Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 3. – С. 45.

другие вопросы. Также немаловажно закрепить порядок закрепления ходатайств, так как ходатайства могут быть как устными, так и письменными.

Более того, нельзя забывать о лицах, которые имеют права заявлять ходатайства, так как, если любое лицо, или любой участник уголовного процесса будет подавать ходатайства и по вопросам, которые не касаются их, то в таком случае это может привести к искусственной затяжке следствия и направления следствия в неправильное русло.

Данный вопрос тоже является актуальным так, как нужно разграничивать лиц, которые обладают правом ходатайствовать по уголовным делам, потому что, если каждый будет иметь доступ подавать ходатайства, то это может привести к искусственному затяжки процессуальных сроков. Так, например, если лицо, которое не имеет отношения к уголовному делу, будет подавать ходатайства, то его рассмотрения может повлечь за собой неправильному ходу следствия и истечения сроков предварительного следствия.

2. Далее, следует разграничить лиц, разрешающих ходатайства, так как в отличии от жалоб, которая тоже является видом обращений, субъектами разрешающие ходатайства являются лица, производящие производства по уголовному делу.

3. Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб в уголовном процессе тоже играет важную роль, так как своевременное рассмотрение ходатайств и жалоб в уголовном процессе способствует эффективному проведению расследования. Отсутствие задержек позволяет оперативно принимать решения и пресекать возможные нарушения.

Быстрые и четкие решения по ходатайствам и жалобам могут предотвращать злоупотребление и манипуляции сторон. Длительное ожидание решения может подвергнуть систему риску коррупции или неправомерного воздействия.

Следует не забывать, что целью настоящей научной статьи является исследование института подачи ходатайств как способы защиты прав участников уголовного процесса. Данный институт хоть и формально существует в производстве по уголовным делам, но не изучен и не урегулирован на соответствующем уровне. Этот фактор и является причиной неэффективности ходатайств и жалоба на досудебном этапе для защиты прав участников процесса. Именно по этой причине сроки должны быть урегулированы, так как за несоблюдение сроков следует предусмотреть и соответствующую ответственность лицам, которым направляются данные ходатайства и жалобы.

Предложения. В целях совершенствования законодательства для решения вышеуказанных проблем, мы считаем, что нужно внести следующие дополнения в УПК РУз:

1. С целью решению первой проблемы, указанной выше, мы предлагаем дополнить УПК РУз **статьей 274¹ «Ходатайства и лица, имеющие право их подавать»** и изложить данную статью в следующей редакции: «Ходатайство – это обоснованная письменная или устная просьба участников уголовного процесса, их представителей, и иных лиц, чьи законные права и интересы затрагиваются в ходе досудебного или судебного производства.

Письменное ходатайство приобщается к материалам уголовного дела, а устное фиксируется в протоколах следственных действий и судебного заседания»;

2. Дополнить УПК РУз **статьей 274² «Лица, разрешающие ходатайства»** и изложить настоящую статью в следующей редакции: «Дознаватель, следователь, начальник следственного управления, отдела, отделения, группы и его заместитель, начальник подразделения дознания и его заместитель, прокурор и суд имеют право принимать решения по заявленным им ходатайствам»;

3. Дополнить УПК РУз **статьей 274³ «Сроки рассмотрения ходатайств»** и изложить её в следующей редакции: «Ходатайства должны быть рассмотрены и разрешены сразу после его заявления. Если невозможно принять немедленное решение по ходатайству в ходе дознания или предварительного следствия, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его подачи»;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445147>;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111463>;
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111457>;
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций. <https://president.uz/ru/lists/view/4179>;
5. Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного расследования // Гос-во и право. 2006. № 4. С. 41-47.;
6. Максимов О. А. Понятие ходатайства в уголовном процессе //Союз криминалистов и криминологов. – 2018. – №. 3. – С. 45.

INNOVATIVE
ACADEMY